

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева М.Б., Бердыева Л.И. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	4
2. Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Нуриддинов Ж.Ф. УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК.....	9
3. Алимбабаева З.Л. СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛИ.....	13
4. Бавбекова З.Р., Аскарова М.А. ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: РУССКО- УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ.....	20
5. Берова И.Г., Нурматов У.Д. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	26
6. Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	32
7. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У. ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛАГАЕМЫХ ПОРОД.....	35
8. Назарбеков М.К., Фарманов У.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В УЗБЕКИСТАНА.....	39
9. Намазова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА.....	44
10. Нурматов У.Д. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА.....	48
11. Такташева Д.Р., Анарбекова Ж.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА В УЛУЧШЕНИИ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	53
12. Турсунова Р.Ю., Хасанова М.Б. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ – В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНА.....	57
13. Усманова А.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	61

УДК 8.81.13

Усманова А.А.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкентек.п.н., доцент
Aziza-64@mail.ru**ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15763431>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассмотрены различные подходы в преподавании русского языка в вузах. Акцентировано внимание на имплементацию классических методов образовательного процесса в современные модели усвоения студентами навыков русского языка как иностранного, эффективные способы мотивации и коммуникативные техники обучения.

Ключевые слова: коммуникативные техники, грамматика обучения, образовательный процесс, навыки, мотивация, технологии.

Usmanova A.A.Branch of the Russian State
University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in the city of Tashkent
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Aziza-64@mail.ru**EFFECTIVE WAYS OF USING COMMUNICATION ENVIRONMENT IN
TEACHING PRACTICE RUSSIAN LANGUAGE****ABSTRACT**

The article discusses various approaches to teaching the Russian language in universities. Attention is focused on the implementation of classical methods of the educational process in modern models of students' acquisition of Russian language skills as a foreign language, effective methods of motivation and communicative teaching techniques.

Key words: communication techniques, teaching grammar, educational process, skills, motivation, technology.

Usmanova A.A.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz (MTU) universitetining
Toshkent shahridagi filiali. p.f.n., dotsent
Aziza-64@mail.ru

RUS TILI NI O‘QITISH AMALIYATIDA KOMMUNIKATIV MUHITIDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada oliy ta’lim muassasalarida rus tilini o’qitishning turli yondashuvlari muhokama qilinadi. Talabalarining rus tilini chet tili sifatida o’zlashtirishning klassik usullarini zamonaviy modellar orqali o’quv jarayonidagi joriy etish, motivatsiyaning samarali usullari va ta’lim berishning kommunikativ texnikalariga e’tibor qaratilgan.

Kalit so’zlar: muloqot texnikasi, grammatikani o’rgatish, ta’lim jarayoni, malakalar, motivatsiya, texnologiya.

Введение

Современные требования к высококвалифицированным специалистам в системе высшего образования, направлены на передовые подходы освоения языковой практики, в том числе опыта владения русским языком. Данная ситуация объясняется тем, что формирование навыков владения русским языком носит индивидуальный характер, это зависит от особенностей психофизиологической природы студента, в том числе его памяти, внимания, индивидуального темпа обучения, а также речевой культуры, словарного запаса, общих коммуникативных навыков, мотивации и пр. В результате, на практических занятиях русского языка, преподаватель вуза сталкивается с наличием студентов разного уровня знаний. В связи с этим профессорско-преподавательский состав часто сталкивается со сложной проблемой эффективной организации учебного процесса в аудитории: если преподаватель работает только со слабыми студентами, это может привести к тому, что средние и сильные не воспримут новые знания. В результате на лицо отсутствие обучающего прогресса, что приводит к снижению мотивации изучения русского языка. Если же делается акцент на сильных студентов, слабые и средние не смогут осмыслить сложный для них учебный материал, они не продвигаются вперед и, соответственно, их мотивационный интерес к обучению снизится. Такая ситуация зачастую приводит к снижению продуктивности обучения, а также несформированности владения русским языком по видам речевой деятельности.

Анализ и Методы исследования

Сегодня образовательные технологии являются средством достижения предметных и метапредметных результатов, а также индивидуальных достижений обучающихся [1]. Система работы по обеспечению результативности обучения русскому языку должна включать такие технологии, которые способствовали эффективной реализации коммуникативного обучения, понимания значения текстового материала, познавательного взаимодействия, совместного группового обучения, проектных идей и др. При этом А.В. Воловин констатирует, что «... языку вообще нельзя научить, язык можно только выучить» [2]. Очевидно, что основную роль при таком подходе играет личность самого студента, его мотивация, способности и целеполагание.

Массовое развитие Интернета расширило круг информационных ресурсов. Большинство из них в настоящее время доступны на русском языке, и пользователи сети не ограничивают себя в получении больших объемов данных [3]. Новые информационные технологии, используемые в образовании, разработаны таким образом, что с их помощью можно выполнить обычные виды учебной работы (лекции и практические занятия, контрольные мероприятия, доклады-выступления, решение тестовых задач и т. д.). Находясь в режиме реального времени, студенты понимают, что изучаемый иностранный язык, в том

числе русский, является не только средством общения, но и познания, саморазвития, расширения кругозора, интересов и удовлетворения личных потребностей.

Вместе с тем, возникают сложности в преподавании русского языка на неспециализированных факультетах вузов, особенно когда речь идет о принципах комплексности, вербальных основ речевого развития, личностной направленности обучения и деятельности. В современном мире уже давно известны разнообразные подходы к изучению иностранных языков и методик. При этом следует признать настоящую революцию в методологии преподавания русского языка середины 20 века [4]. Изменились общие подходы и цели.

Сегодня все изучают русский язык. Количество техник и технологий также увеличилось пропорционально количеству людей. Однако у каждого из приемов есть свои плюсы и минусы. Принципы старой школы подвергаются резкой критике, хотя их нынешнее применение принесло бы свои плоды. Возникает вопрос, – каким образом можно преуспеть в данном направлении, как достичь желаемых результатов?

Результаты

Как правило, чтобы овладеть языком, нужно было много времени уделять переводу, чтению текстов, запоминанию новых слов, выполнению различных упражнений и обзору книг, пересказу и т.д. Для смены вида деятельности предлагалось написать сочинение или диктант. Одна из самых старых техник считается классическая или фундаментальная. Цель классической методики – не только изучить, но и понять тонкости и детали принципов русского языка. Основная задача классической методологии – формирование грамматической базы переводимого языка [5].

Эта методика хорошо знакома тем, кто только начинает изучать русский в школе. Примечательно, что его выбирают многие языковые вузы, как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии. Один из таких методов именуется лингвистическим социокультурным методом. Сторонники этого метода утверждают, что современный русский язык не должен быть набором грамматических правил.

И наоборот, отсутствие неязыковых факторов, делает изучение русского скучным и бесцельным. Сторонники лингво-социокультурного метода поднимают русский язык до уровня коммуникативной среды, которая не только помогает человеку говорить, но и дает ему возможность для самовыражения. Следуя принципам данного метода, можно с уверенностью сказать, что русский язык – это уникальное зеркало, отражающее образ жизни, обычаи, культуру и историю языка.

Вместе с тем одним из самых популярных методов обучения русскому языку в последнее время является коммуникативный метод, который занимает первое место в статистических рейтингах и расчетах. Этот метод хорошо зарекомендовал себя в Америке и Европе. Коммуникативная методика широко используется в ведущих языковых вузах Узбекистана. Она основана на сочетании двух основных методов обучения русскому языку: традиционного и современного. Основная цель данной методики в преодолении языкового барьера. Самое главное, это способствует преодолению человеком страха перед языком, развивает другие языковые навыки, в частности, говорение и письмо, чтение, аудирование и т.д.

Следует отметить, что грамматика изучается в процессе разговора и общения на русском языке. По этому принципу студенты сначала запоминают языковые формулы, фразы и только потом анализируют грамматические ошибки, обнаруженные в заученных фразах. Само название говорит об особом месте коммуникативной практики в методологии. Дидактические материалы, такие как сборники задач, диктанты, упражнения, а также примеры рефератов и сочинений, обычно представлены в электронном виде и подготовлены в форматах doc., rtf. и txt. Неудобство такого контроля знаний состоит в том, что все равно приходится самостоятельно проверять рукописные работы учащихся и выставлять за них балл и оценку.

Кроме того, у студентов неязыкового вуза надо развивать навыки изучения словарей. Систематическое накопление и расширение словарного запаса является одной из главных задач при обучении русскому языку. Сложно общаться без знания грамматики, но без знания слов общаться невозможно, нельзя ни высказать, ни понять элементарную фразу. От объема словарного запаса зависит успешность общения с окружающими людьми, решение конкретных задач.

Выводы

Коммуникативные техники направлены на развитие навыков и компетенций говорения на русском языке. Следует отметить, что применение современных методик напрямую влияет на структуру практического занятия. При этом плодотворными выступают различные игровые ситуации, групповая работа, позволяющие находить ошибки и сравнивать. Как правило, такая деятельность не только заставляет память активно функционировать, но и развивать логическое мышление, которое ориентировано на аналитическое и образное мышление. Игры также являются сложной задачей в процессе преподавания и обучения русскому языку. Игры индивидуальные, парные, в том числе групповые одинаково важны для каждого студента в использовании языка.

Заключение

Таким образом, развитие современных информационных и коммуникационных технологий создает новейшие интерактивные ресурсы для изучения русского языка, включая компьютеры последнего поколения, Интернет, телевизионные программы, газеты, журналы и пр. Очень важно применить все вышперечисленное в практике посредством эффективных коммуникативных подходов в преподавании. Это помогает пробудить интерес студентов к истории и культуре страны, обычаям переводимого языка и сформировать навыки, которые понадобятся в будущем. В этой связи образование выступает активным посредником между преподавателем и студентом, и оно не должно быть односторонним. Все зависит от того, насколько успешен процесс обучения для преподавателя. Известно, что каждый преподаватель в выборе методов работы, руководствуется своим личным опытом. Практика показывает, что использование различных приемов в рамках коммуникативных методов дает положительный эффект.

Список использованной литературы:

1. Бим И. Л. Основные направления организации обучения иностранным языкам на старшей ступени полной средней школы // Иностранные языки в школе. – М., 2002. – № 5. – С. 8.
2. Воловин А. В. Коммуникативный подход к изучению иностранных языков в методических системах Великобритании и США / А. В. Воловин // Коммуникативный подход к изучению иностранных языков: сб. науч. трудов. – Вып. 275. – М., 1985. – С. 19–32.
3. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам / Н. Д. Гальскова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 192 с.
4. Махмудбекова Г. У. Инновационные методы и современные педагогические технологии в процессе обучения. – Т., 2008. – С. 333–338.
5. Пассов Е. И. Содержание иноязычного образования как методическая категория // Иностранные языки в школе. – М., 2007. – № 6. – С. 13–23.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000